

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 15348097/2026

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 978/2025

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *doce de marzo del dos mil veintiseis*

Hora de envío: 02:47 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: ACCESO 18 ORIGINALaa.pdf, Tamaño: 23802 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

12/03/2026 02:47